

БУЙРУҚ ТАРТИБИДА ИШ ЮРИТИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Темиров Зафар Гопиржонович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
Судьялар олий мактаби тингловчиси

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада алоҳида тартибда кўриладиган ишларни судда кўришнинг айрим процессуал масалалари, хусусан, суд буйругининг бошқа суд ҳал қилув қароридан фарқли жиҳатлари таҳлил қилинган.

Хусусан, суд буйруги институтини янада такомиллаштириш, процессуал қонунчиликдаги бўшлиқларни тўлдириш, суд амалиётида учраётган муаммоларни бартараф этиш юзасидан таклифлар берилган.

Калит сўзлар: фуқаролик процесси, босқич, суд ишлари, фуқаролик иши, айблов, ишни суд муҳокамасига тайёрлаш, буйруқ

Мамлакатимизда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари натижасида судларнинг одил судловни амалга оширишдаги ҳолислиги ва мустақиллигининг кафолатлари ҳуқуқий жиҳатдан янада мустаҳкамланди. Айниқса, Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан 2016 йил 21 октябрдаги “Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–4850-сон, 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ–4947-сон фармонларининг қабул қилиниши юртимизда суд-ҳуқуқ тизимини янада демократлаштириш ва эркинлаштиришда, судьяларнинг ҳақиқий мустақиллигини амалда таъминлашда муҳим аҳамият касб этди.

Шунингдек, 2018 йил 22 январда янги Ўзбекистон Республикасининг ФПК қабул қилиниши фуқаролик суд ишларини юритиш турлари кенгайишига, процессуал институтларнинг кетма-кетликда мантиқий изчилликда тизимлаштирилишига, янги процессуал институтлар билан тўлдирилишига олиб келди. Шу ўринда айтиш мумкинки, ушбу кодексда ишларни қисқа муддатларда ҳал этиш, судьяларнинг иш юкламаларини камайтириш, суд буйруғи бўйича чиқариладиган талабларни кенгайтирилиши фуқаролар ва ташкилотларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини қисқа вақтда ҳимоя қилинишини амалда таъминламоқда. Бу борада суд статистик маълумотларига эътибор қаратадиган бўлсак, масалан республика бўйича 2019 йилда биргина фуқаролик ишлари бўйича судларда 88 655 та суд буйруғи чиқарилган бўлса, 2020 йилда ушбу кўрсаткич 96 584тани, 2021 йилда ушбу кўрсаткич 166 812та, 2022 йилда ушбу кўрсаткич 301 597таташқил этиб, 2023 йил 9-ойида 363 287та суд буйруғи чиқарилганини кўришимиз мумкин¹.

Юқорида келтирилган суд статистик маълумотлари шундан далолат берадики, суд амалиётида суд буйруғи институти ўзини оқлаётганлиги, судьяларнинг иш юкламалари қисқаришида муҳим ўрин эгаллаганлигини кўрсатади. Бироқ, ҳозирда суд буйруғи институтини янада такомиллаштириш, процессуал қонунчиликдаги бўшлиқларни тўлдириш, суд амалиётида учраётган муаммоларни бартараф этишни тақозо этади.

Суд буйруғи фуқаролик ишлари бўйича суд қарорларининг мустақил тури бўлиб, буйруқ тартибида иш юритишнинг яқуни бўйича чиқарилади. Суд буйруғи бузилган ҳуқуқлар ва қонуний манфаатларни биринчи инстанция судлари томонидан соддалаштирилган тартиб-таомиллар асосида ҳимоя қилишни назарда тутаяди. ФПКнинг 6-моддасига кўра, кўрилаяётган ва ҳал этилаяётган масалалар бўйича суд ҳал қилув қарори, ажрим, қарор ва

¹ Фуқаролик ишлари бўйича судларнинг 2018-2022 йиллар ва 2023 йил 9 ойлик фаолият яқунларининг асосий кўрсаткичлари // <https://stat.sud.uz/file/2023/03.05/>

буйруқ қабул қилади. Бундан кўриниб турибдики, суд буйруғи ажрим ҳам, суд ҳал қилув қарори ҳам эмас. Суд буйруғи суд қарорларининг алоҳида тури сифатида эътироф этилмоқда. Суд буйруғи ўзининг таркибий қисми, тузилиши ва мазмун-моҳияти билан одил судлов ҳужжати ҳисобланган суд ҳал қилув қарорларидан жиддий фарқ қилади. Бинобарин, буйруқ тартибидаги ишлардан ташқари бошқа барча суд ишларини юритиш турларида фуқаролик ишлари суд мажлисида мазмунан кўрилиши ҳамда ҳал қилиниши, одил судлов ҳужжати сифатида суд ҳал қилув қарори чиқарилиши мумкин.

Шу ўринда суд буйруғини қўллаш тарихига мурожаат қиладиган бўлсак, қадимги рим ҳуқуқида, Австрия, Германия ҳамда Россия суд ишларини юритиш амалиётида ҳам кўришимиз мумкин. XIX асрда эса айрим Европа мамлакатларининг процессуал ҳуқуқида низосиз ҳужжатлар бўйича пул ундириш институтлари пайдо бўла бошлади. Манбаларда таъкидланишича, буйруқ тартибида иш юритиш мажбурий ижро этиш ишлари кўринишида XX аср бошларида Россияда ҳам мавжуд бўлган.²

Адабиётларда буйруқ тартибида иш юритиш нисбатан қадимий институтлардан бири эканлиги эътироф этилсада, бироқ суд буйруғи ва буйруқ тартибида иш юритишнинг моҳияти тўғрисидаги масала фуқаролик процессуал ҳуқуқ назариясида ҳозиргача баҳсли бўлиб келаётганлиги юридик адабиётларда алоҳида таъкидланади. Хусусан, В.И.Решетняк ва В.Н.Поляковлар “буйруқ тартибида иш юритишни фуқаролик суд ишларини юритишининг мустақил тури деб ҳисобласа”³, Н.А.Чечина ва М.А.Череминлар эса “суд буйруғини “енгиллаштирилган иш юритиш” деб

² Гражданское процессуальное право: Учебник / С.А. Алехина, В.В. Блажеев и др. Под ред. М.С. Шакарян. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 298 с.

³ Решетняк В.И., Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ в судебном процессе. М., 1997. –63 с.; Поляков И.Н. Приказное производство: понятие и правовая природа // Актуальные проблемы правопорядка. –М.; 2001.

хисоблайдилар”.⁴ В.В.Ярков эса аксинча, “ушбу иш юритиш тартиби процессуал доирадан ташқарида деган фикрни илгари суради”.⁵

Бизнинг фикримизча, буйруқ тартибида иш юритишни талабнинг низоли ёки низосизлигини белгилаш орқали ундирувчининг ҳуқуқларини тез фурсатларда ҳимоя қилиш мақсадида судья томонидан амалга ошириладиган фуқаролик суд иш юритишининг алоҳида тури сифатида кўриш лозим. Лекин ушбу суд ишларини юритиш турида чиқариладиган суд буйруғи ўзининг таркибий қисми, тузилиши ва мазмун-моҳияти билан одил судлов ҳужжати ҳисобланган суд ҳал қилув қарорларидан жиддий фарқ қилади. Бинобарин, буйруқ тартибидаги ишлардан ташқари бошқа барча суд ишларини юритиш турларида фуқаролик ишлари суд мажлисида мазмунан кўриб ҳал қилиниши ва одил судлов ҳужжати сифатида ҳал қилув қарорини чиқарилиши мумкин бўлади.

Суд буйруғи суд қарорларининг тури сифатида эътироф этилиши ҳам юридик адабиётларда турли баҳс ва мунозаларга сабаб бўлмоқда. Хусусан, Н.А.Громошинанинг фикрича, “суд буйруғи ҳал қилув қарор билан бир турда эмас, яъни суднинг қарори деб ҳисобланмайди”.⁶ Айрим ҳуқуқшунос олимлар эса бошқача нуқтаи назарни илгари сурадилар. В.И.Решетняк ва И.И. Черныхларнинг фикрича, “суд буйруқлари суд қарорларининг турларига мансуб ҳисобланади”.⁷ Дарҳақиқат, суд буйруғи Ўзбекистон Республикаси ФПКнинг “Суд ҳужжатлари” деб номланадиган 6-моддасида кўрсатилган бўлиб, унга кўра, кўрилаётган ва ҳал этилаётган масалалар бўйича суд ҳал қилув қарори, ажрим, қарор ва буйруқ қабул қилади. Бу эса мамлакатимиз фуқаролик процессуал қонунчилигида суд буйруғи суд қарорлари турига мансуб эканлиги белгиланганлигидан далолат беради. Бинобарин,

⁴ Черемин М.А. Приказное производство в российском гражданском процессе. М.; 2001. С. 77-78; Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чичериной, Д.М. Чечота. М., 2001. 313 с.

⁵ Гражданский процесс Под ред. В.В. Яркова. М., 1999. -С-212-213.

⁶ Гражданское процессуальное право: Учебник / С.А. Алехина, В.В. Блажеев и др. Под ред. М.С. Шакарян. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. -304 с.

⁷ Решетняк В.И., Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ в судебном процессе. М., 1997, -с. 53.

Ш.Ш.Шорахметов “суд қарорлари тўғрисида гапирар экан, фуқаролик ишларини кўриш ва ҳал қилишда суднинг мулоҳаза ва хулосалари муайян процессуал шаклда белгиланган тартибда чиқариладиган суд қарорлари тарзида ифода этилишини кўрсатади”⁸.

Мамлакатимизнинг янги ФПКнинг “Суд буйруғига оид умумий қоидалар” деб номланган 170-моддасида ҳам суд буйруғи низосиз талаблар бўйича суд муҳокамаси ўтказмасдан берилган суд ҳужжати эканлиги, суд буйруғи ижро ҳужжати кучига эга бўлиб, суд ҳужжатларини ижро этиш учун белгиланган тартибда амалга оширилиши белгиланган.⁹

Мамлакатимиз фуқаролик процессуал қонун ҳужжатларининг буйруқ тартибида иш юритишга доир нормаларини янада такомиллаштиришда хорижий давлатларнинг қонунчилик тажрибасини қиёсий-ҳуқуқий таҳлил қилиш алоҳида аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси ФПКнинг 170-моддасида кўрстаилишича, “суд буйруғи низосиз талаблар бўйича суд муҳокамаси ўтказмасдан берилган суд ҳужжатидир”¹⁰.

Суд буйруғига берилган шунга ўхшаш таъриф бошқа хорижий давлатлар Фуқаролик процессуал кодексларида ҳам учрайди. Хусусан, Беларусь ФПКнинг 394-моддаси биринчи қисмида суд буйруғига айна шундай таъриф берилган¹¹. Бироқ Россия Федерацияси ФПКнинг 121-моддасида суд буйруғига берилган таърифда “суд буйруғи – ундирувчининг пул маблағларини ундириш тўғрисидаги ёки кўчар мол-мулкни қарздордан талаб қилиб олиш тўғрисидаги аризаси бўйича судья томонидан яқка тартибда чиқариладиган суд қарори эканлиги белгиланган”¹².

⁸ Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик процессуал ҳуқуқи, - Т.: Адолат. 2001, - 231 б.

⁹ Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 22 январдаги “Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексини тасдиқлаш ҳақида”ги ЎРҚ-460-сонли Қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2018 й. 29 январь, 4-сон, 65-модда.

¹⁰ Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 22 январдаги “Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексини тасдиқлаш ҳақида”ги ЎРҚ-460-сон Қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2018 й. 29 январь, 4-сон, 65-модда.

¹¹ Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. <http://pravo.kulichki.com>.

¹² Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. <http://www.consultant.ru>.

Қозоғистон ФПКнинг 134-моддаси биринчи қисмида эса суд буйруғи “қарздор ва ундирувчини улар тушунтиришларини эшитиш учун чақирувларсиз ҳамда суд муҳокамасиз талаб қилиб олиш тўғрисидаги аризаси бўйича судья томонидан чиқарилган суд ҳужжати” эканлиги баён этилган¹³. Озарбайжон ФПКнинг 175-моддаси биринчи қисмида “пул суммаларини ундириш ёки мол мулкни талаб қилиб олиш бўйича соддалаштирилган тартибда иш юритишга йўл қўйилиши белгиланиб, бу ишлар бўйича суд буйруғи шаклида су ҳужжати чиқарилиши белгиланган¹⁴. Моҳиятан олганда, юқорида қайд этиб ўтилган давлатлар қонунчилик тажрибасида суд буйруғига берилган таърифларда жиддий тафовутлар йўқ.

Мазкур давлатлар қонунчилигида суд буйруғини чиқариш бўйича талабларда, суд буйруғини расмийлаштириш, унинг шакли ва мазмунига оид нормаларда суд буйруғига нисбатан берилган таърифлардаги ўхшашликлардан фарқли равишда тафовутлар кўзга ташланади. Масалан, Беларусь ФПКнинг 394-моддаси иккинчи қисмида буйруқ тартибида иш юритиш судья томонидан суд буйруғи тўғрисида ажрим чиқариш билан тамомланиши, Россия Федерацияси ФПКнинг 121-моддасида суд буйруғи ундирувчининг пул маблағларини ундириш тўғрисидаги ёки кўчар мол-мулкни қарздордан талаб қилиб олиш тўғрисидаги аризаси бўйича судья томонидан яқка тартибда чиқариладиган суд қарори эканлиги белгиланган бўлиб, бу ҳолат Ўзбекистон, Россия, Озарбайжон ва Қозоғистон фуқаролик процессуал қонунчилигидаги нормалардан фарқ қилади. Қозоғистон ФПКнинг 134-моддасида суд буйруғи судья томонидан чиқариладиган ҳужжат эканлиги, Озарбайжон ФПКнинг 175-моддаси иккинчи қисмида бундай ишлар бўйича судлар ижро ҳужжати ҳисобланувчи суд буйруғи шаклидаги ҳужжатларни қабул қилиши баён қилинган. Шундай қилиб, Россия ва Беларусь давлатларининг фуқаролик процессуал қонунчилигида

¹³ Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан. <http://www.frmp.kz/cgi-bin/index>.

¹⁴ Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики. base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2585

суд буйруғи қарор ва суд буйруғи тўғрисидаги ажрим билан расмийлаштирилади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Буйруқ тартибида иш юритишни тартибга солувчи қонун нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 2006 йил 3 февралдаги 4-сонли қарорининг 1-бандида “суд буйруғи биринчи инстанция суди томонидан қабул қилинадиган қарорларнинг алоҳида бир тури бўлиб, суд муҳокамаси талаб қилинмайдиган ишлар бўйича чиқарилиши ҳамда унинг ижро ҳужжати кучига эга эканлиги ҳақида тушунтириш берилган¹⁵.

Шу ўринда тадқиқотчи ўзининг 2017 йилда чоп этган мақоласида суд буйруғи йўқотилган тақдирда у бўйича дубликат бериш масаласи Ўзбекистон Республикаси ФПКнинг 374-моддасида кўрсатилмаганлиги, шунингдек мазкур нормада ижро ҳужжатини дубликатини бериш тўғрисида кимлар судга ариза бериши, аризани бериш муддати ва уни кўриб чиқиш муддатлари кўрсатилмаганлигини қайд этган. Бу борада хорижий давлатларнинг процессуал қонунчилигини қиёсий таҳлил этиб, ўша вақтда амалда бўлган Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 374-моддасини номини “Ижро варақаси **ёки суд буйруғининг** дубликатини бериш” деб ўзгартириш, ушбу модданинг биринчи қисмини қуйидаги таҳрирда баён этиш мақсадга мувофиқ: “Ижро варақаси **ёки суд буйруғининг** асл нусхаси йўқотилган тақдирда, суд қарори **ёки суд буйруғини** чиқарган суд **ундирувчининг ёки суд ижрочисининг аризасига кўра** ижро варақасининг дубликатини бериши мумкин. Шунингдек, ушбу моддани иккинчи, учинчи ва тўртинчи қисмлар билан тўлдириш тўғрисида таклифлар берган¹⁶. Ушбу таклифлар 2018 йилдаги янги қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Буйруқ тартибида иш юритишни тартибга солувчи қонун нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 2006 йил 3 февралдаги 4-сонли қарори.

¹⁶ Хабибуллаев Д.Ю. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексини такомиллаштириш юзасидан айрим фикр-мулоҳазалар// Юридик фанлар ахборотномаси. 2017 йил 1-сон. –Б.75-79.

Фуқаролик процессуал кодексининг 450-моддаси номи ва мазмунини баён этишда фойдаланилганини қайд этиб ўтиш жоиз.

Суд буйруғи қуйидаги жиҳатлари билан суд ҳал қилув қароридан фарқ қилади:

суд ҳал қилув қарори ишни мазмунан ҳал қилишга қаратилган, тарафлар иштирокида ва суд муҳокамаси асосида, эксперт хулосаларини инобатга олган ҳолда судья томонидан чиқарилувчи ҳужжатдир. Суд буйруғи эса низосиз талаблар бўйича тарафларнинг иштирокисиз, суд муҳокамасисиз, тегишли тартибда тасдиқланган ёзма ҳужжатлар асосида чиқарилувчи суд ҳужжати ҳисобланади;

суд ҳал қилув қарори тўрт қисмдан: кириш, баён, асослантирувчи ва хулоса қисмларидан иборат бўлади. Суд буйруғи эса кириш ва хулоса қисмдан иборат;

суд ҳал қилув қарорини мажбурий ижро этиш учун ижро варақаси талаб этилади, суд буйруғига эса ижро варақаси шарт эмас, унинг ўзи ижро ҳужжати кучига эга.

Ўзбекистон Республикаси ФПКнинг 178-моддасида суд буйруғи мазмуни кўрсатилган бўлиб, ушбу нормадаги талаблар Ўзбекистон Республикасининг “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги қонуни 8-моддаси талабларига мувофиқ келмаслиги сабабли амалиётда давлат ижрочилари томонидан суд буйруқларини қайтарилишига олиб келмоқда. Бу борада кўплаб давлатларнинг қонунчилигига эътибор қаратадиган бўлсак, масалан Россия ФПКнинг 124-моддасида, Қозоғистон ФПКнинг 136-моддасида ундирувчи ва қарздор билан боғлиқ қоидалар тўлиқ ўз аксини топган¹⁷. Фикримизча, Ўзбекистон Республикасининг “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонуни 8-моддаси ва ФПКнинг 178-моддаси ўртасидаги

¹⁷ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. <http://www.consultant.ru>; Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан // <http://www.frmp.kz/cgi-bin/index>.

бир хилликни таъминлаш ҳамда суд ҳужжатларини ўз вақтида ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси ФПКнинг 178-моддасининг 3-4-бандларини қуйидаги таҳрирда баён этиш таклиф этилади:

3) ундирувчининг фамилияси, исми, отасининг исми (номи), яшаш жойи ёки жойлашган ери (почта манзили), **жисмоний шахслар учун – ундирувчининг туғилган санаси ва жойи, иш жойи, юридик шахслар учун – ундирувчининг банк реквизитлари;**

4) қарздорнинг фамилияси, исми, отасининг исми (номи), яшаш жойи ёки жойлашган ери (почта манзили), қарздор жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақами (Ўзбекистон Республикаси фуқароси бўлмаган жисмоний шахслар шахсини тасдиқловчи бошқа ҳужжатларнинг реквизитлари), шунингдек қарздор юридик шахснинг солиқ тўловчи идентификация рақами; **жисмоний шахслар учун - қарздорнинг туғилган санаси ва жойи, иш жойи, юридик шахслар учун – қарздорнинг банк реквизитлари.**

Ўзбекистон Республикаси ФПКнинг 179-моддасида суд буйруғи чиқарилганидан кейин судья унинг кўчирма нусхасини дарҳол қарздорга юбориши, 181-моддада эса қарздор эса суд буйруғининг кўчирма нусхасини олган кундан эътиборан ўн кунлик муддат ичида арз қилинган талабга қарши ўз эътирозларини буйруқни чиқарган судга юборишга ҳақли эканлиги белгиланган. Шу ўринда таъкидлаш керакки, суд амалиётида қарздорларга суд буйруғини ўз вақтида юбормаслик ёки умуман юбормаслик каби ҳолатлар тез-тез кузатилади. Ваҳоланки, суд буйруғининг нусхасини қарздорга дарҳол юборилиши қарздор ҳуқуқларининг кафолати ҳисобланади.

Шундай экан, ушбу жараёнда қарздор ҳуқуқларини қўшимча равишда кафолатлаш мақсадида мамлакатимиз фуқаролик процессуал қонунчилигида суд буйруғининг кўчирма нусхасини **қарздорга юборишнинг аниқ тартиби ва механизмини белгилаш мақсадга мувофиқ.** Бу борада ўрганилган хорижий давлатлар қонунчилик тажрибасида шунга ўхшаш механизмларга

алоҳида эътибор берилади. Масалан, Қозоғистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 141-моддасида суд буйруғи у чиқарилган куннинг эртасидан кечиктирмай унинг олинганлик факти қайд этилишини таъминлайдиган алоқа воситалари орқали қарздорга топширилиши ёки юборилиши шартлиги белгиланган. Шунингдек, қарздор суд буйруғининг нусхасини олган кундан ёки унинг чиқарилганидан хабардор бўлган кундан эътиборан ўн иш куни ичида суд буйруғини чиқарган судга арз қилинган талабга қарши ўз эътирозини билдириш ҳуқуқига эга бўлади.

Ҳозирги кунда суд буйруғини бекор қилишда ҳам айрим муаммолар мавжуд. Масалан вафот этган ёки Ўзбекистон юрисдикциясидан ташқарида юрган фуқарога суд буйруғи чиқарилса, ва у ижро этиш учун юборилганида мажбурий ижро бюроси органлари томонидан судга ижро этиб бўлмаслиги сабабли қайтарилади. Ушбу ҳолатда суд суд буйруғини бекор қилишнинг процессуал механизми йўқ. Мана шундай ҳолатда **Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 181-моддасига ундирувчи ёки суд ташаббуси билан суд буйруғини бекор қилиш тўғрисида қоида киритиш мақсадга мувофиқ**. Ушбу тажриба Россия Федерацияси, Қозоғистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексларида мавжуд¹⁸.

Шунингдек, суд буйруғи чиқариш бўйича ишларни янада соддалаштириш мақсадида ахборот коммуникация технологияларини янада кенг жорий этиш керак. Масалан, германиялик олим, судья Хайнрих Шнитгер таъкидлашича, “Германияда суд буйруғи даъво тартибида кўриладиган ишларга нисбатан олти маротаба кўп чиқарилади. Суд буйруғи низосиз талаблар бўйича чиқарилган ижро ҳужжати ҳисобланади. Германияда ушбу иш юритишда судья иштирок этмайди. Бу ишларни суд ходимлари (судья ҳисобланмаган) бажаради. Шунингдек ушбу жараёни

¹⁸ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. <http://www.consultant.ru>; Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан // <http://www.frmp.kz/cgi-bin/index>.

электрон технология асосида тизимли амалга оширилади. Аризани Интернет орқали бериш мумкин”¹⁹.

Юқоридаги ижобий тажрибадан келиб чиқиб, судьяларнинг иш юкламаларини қисқартириш, низосиз талаблар бўйича суд буйруғи чиқарилишини инобатга олган ҳода **Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг “Суд буйруғи” номли 18-бобига суд буйруғини судья ёрдамчиси чиқариши тўғрисида норма киритиш мақсадга мувофиқ.**

Мамлакатимиз фуқаролик процессуал қонунчилигида буйруқ тартибида иш юритишнинг жорий этилиши субъектив ҳуқуқларни ҳимоя қилишнинг тезкорлигини ва уни рўёбга чиқишининг самарадорлигини оширади. Суд орқали ҳимоянинг барча учун қулай бўлишини таъминлайди, судьяларни иш юкламаларини камайтиради, тарафларни ортиқча харажатлардан озод қилади ҳамда суд ва ишда иштирок этувчи шахсларнинг вақтини тежайди. Буйруқ тартибида юритиладиган ишларнинг фуқароларни ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини соддалаштирилган усулда тез ҳимоя қилишдаги аҳамиятини эътиборга олган ҳолда суд буйруғини чиқариш бўйича талаблар доирасини кенгайтириш давр талабидир. Шу маънода **Фуқаролик процессуал кодексининг 171-моддасига “ички ишлар органлари, давлат ижрочилари қарздори ёки унинг мол-мулкни қидириш бўйича харажатларнинг ўрнини қарздор томонидан қоплаш тўғрисидаги, суғурта шартномаси бўйича суғурталовчи (суғурта ташкилоти) томонидан қарзни ундириш, ягона жамғариб бориладиган пенсия фондига мажбурий пенсия тўловларини ундириш ҳақидаги талаблар”** бўйича ҳам суд буйруғи чиқариш ҳақида қоидалар киритилса мақсадга мувофиқ бўлар эди. Бу бўйича хорижий тажрибага эътибор қаратадиган бўлсак, мазкур асослар бўйича суд буйруғи чиқариш Россия Федерацияси,

¹⁹ Хайнрих Шнитгер. Правосравнительные комментарии по Гражданскому процессуальному кодексу Узбекистана // Сборник статей международного круглого стола на тему: «Актуальные вопросы развития гражданского процессуального права». -Ташкент. ТГЮУ. 2018. –С.15.

Қозоғистон Республикаси, Қирғизистон Республикаси, Тожикистон
Республикаси Фуқаролик процессуал кодексларида мавжуд²⁰.

²⁰ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации // <http://www.consultant.ru>; Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан // <http://www.frmp.kz/cgi-bin/index>; Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики // cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111521; [Гражданский процессуальный кодекс Республики Таджикистан // www.asia-realty.ru/co-zakon-tajikistan.php?Id=348](http://www.asia-realty.ru/co-zakon-tajikistan.php?Id=348).